

ISSN (o): 3030-3362

№ 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

SPORTCHILARNI NAZARIY FANLARNI O‘QITISHDA YUZGA KELADIGAN MUAMMOLARNI HAL QILISHNI ZAMONAVIY YECHIMLARI

Fazliddin Boqiyev

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg‘ona filiali

Annotatsiya: Nazariy tayyorgarlik sportchi rivojlanishining ajralmas jihati bo‘lib, optimal samaradorlikni ta‘minlovchi ilmiy tamoyillar haqida tushuncha beradi. Moslashuvchan o‘quv platformalari, o‘yinlashtirish va hamkorlikdagi jamoalar kabi zamonaviy yechimlardan foydalanish orqali murabbiylar va o‘qituvchilar nazariy mashg‘ulotlar bilan bog‘liq muammolarni yengib o‘tishlari va sportchilarga maydonda ham, maydondan tashqarida ham ustunlik qilishlari mumkin. Innovatsiyalarni qabul qilish va sport ta‘limining rivojlanayotgan manzarasini qamrab olish har tomonlama barkamol sportchilar avlodini tarbiyalashning kalitidir.

Kalit so‘zlar: Nazariy o‘quv dastur, nazariy mashg‘ulotlar, nazariy tayyorgarlik, raqamli platforma, resurs

MODERN SOLUTIONS TO THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN TEACHING THEORETICAL SUBJECTS TO ATHLETES

Fazliddin Baqiyev

Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan

Abstract: Theoretical training is an integral aspect of athlete development and provides an understanding of the scientific principles that ensure optimal performance. By leveraging modern solutions such as flexible learning platforms, gamification and collaborative teams, coaches and educators can overcome theoretical training challenges and empower athletes both on and off the field. Embracing innovation and embracing the evolving landscape of sports education is key to raising a generation of well-rounded athletes.

Key words: Theoretical curriculum, theoretical training, theoretical training, digital platform, resource

Atletika mashg‘ulotlari sohasi sportning jismoniy jihatlaridan ancha uzoqqa cho‘ziladi. Nazariy ta‘lim barkamol sportchilarni shakllantirishda, ularga maydonda ham, undan tashqarida ham muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo‘lgan bilim va tushunchalarni berishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Biroq,

mashg'ulotning bu jihati ko'pincha o'ziga xos qiyinchiliklar bilan birga keladi. Ushbu maqolada biz sportchilarning nazariy tayyorgarligida yuzaga keladigan muammolarni ko'rib chiqamiz va ularni bartaraf etishning zamonaviy yechimlarini o'rganamiz.

Qiyinchiliklar:

1. Vaqt cheklovlari:

Sportchilar, ayniqsa, yelita darajasidagilar, nazariy mashg'ulotlarga oz vaqt qoldiradigan talabchan mashg'ulotlar jadvaliga ega. Qattiq jismoniy tayyorgarlikni akademik mashg'ulotlar bilan muvozanatlash qiyin bo'lishi mumkin va ko'pincha ikkinchisini e'tiborsiz qoldirishga olib keladi.

2. Ishtirok etishning etishmasligi:

Nazariy o'qitishning an'anaviy usullari, masalan, ma'ruzalar va darsliklar amaliy o'rganish tajribasiga o'rganib qolgan sportchilarni o'ziga jalb eta olmasligi mumkin. Natijada, ular o'qishlari bilan shug'ullanish va motivatsiyani saqlab qolish uchun kurash olib borishlari mumkin.

3. Sportga oid bilimlar bilan integratsiya:

Sport psixologiyasi, ovqatlanish va biomexanika kabi nazariy fanlar sport faoliyatini optimallashtirish uchun zarurdir. Biroq, ushbu fanlarni o'qitish va raqobatning amaliy jihatlari bilan birlashtirish murakkab bo'lishi mumkin, bu esa maxsus tajribani talab qiladi.

4. Resurslarga kirish:

Sifatli ta'lim resurslariga, ayniqsa sport fanlari bilan bog'liq bo'lgan o'quv fanlaridan foydalanish, ayniqsa, chekka hududlarda yoki kam resurslar bilan ta'minlangan sport dasturlarida mashq qilayotgan sportchilar uchun cheklangan bo'lishi mumkin.

Zamonaviy echimlar:

1. Moslashuvchan o'quv platformalari:

Raqamli platformalar va elektron o'quv vositalaridan foydalanish sportchilarga o'quv materiallaridan o'z tezligi va qulayligida foydalanish imkonini beradi. Onlayn kurslar, interaktiv modullar va mobil ilovalar vaqtini rejalashtirishda moslashuvchanlikni taklif qiladi va turli xil o'rganish afzalliklariga javob beradi.

2. Gamifikatsiya va interaktiv kontent:

O'yin elementlari va interaktiv kontentni o'quv materiallariga integratsiyalash sportchilar uchun o'rganishni yanada qiziqarli va qiziqarli qiladi. Virtual simulyatsiyalar, viktorinalar va qiyinchiliklar eslab qolish va motivatsiyani oshirishi mumkin.

3. Shaxsiylashtirilgan o'quv rejasi:

Nazariy o'quv dasturini har bir sportchining o'ziga xos ehtiyojlari va qiziqishlariga moslashtirish maqsadga muvofiqligini ta'minlaydi va faollikni oshiradi. Haqiqiy hayotiy misollar va ularning tegishli sport turlaridan misollarni o'z ichiga olish chuqurroq tushunish va qo'llashni kuchaytiradi.

4. Hamkorlikdagi ta'lim hamjamiyatlari:

Sportchilar tengdoshlari, murabbiylar va ekspertlar bilan muloqot qilishlari mumkin bo'lgan onlayn jamoalar yoki forumlarni yaratish bilim almashish va tengdoshlarni qo'llab-quvvatlashni osonlashtiradi. Bu hamkorlik muhiti munozaralar, munozaralar va muammolarni birgalikda hal qilishga undaydi.

5. Sport texnologiyalaridan foydalanish:

Sport texnologiyasidagi yutuqlar, masalan, taqiladigan qurilmalar va video tahlil qilish dasturlari ishlash ko'rsatkichlari va biomexanik ma'lumotlar haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etadi. Ushbu vositalarni nazariy mashg'ulotlarga integratsiyalash sportchilarga ilmiy tamoyillarni bevosita mashg'ulotlar rejimiga qo'llash imkonini beradi.

6. Ta'lim muassasalari bilan hamkorlik:

Sport faniga ixtisoslashgan universitetlar yoki ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish sportchilarga akkreditatsiyadan o'tgan kurslar va ekspert o'qituvchilardan foydalanish imkoniyatini beradi. Ushbu hamkorliklar, shuningdek, akademik stipendiyalar yoki ikki tomonlama ro'yxatga olish dasturlari uchun imkoniyatlarni osonlashtirishi mumkin.

Foydalangan adabiyotlar

1.Тўйчиева, Г. М. (2022). Касбий-билиш компетенцияни шакллантиришнинг ўзига хослиги. Integration of science, education and practice. scientific-methodical journal, 3(9), 139-142.

2.Тўйчиева, Г. М. Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-билиш компетенциясини шакллантириш. Муаллим оғўм зликсиз билимлендири², 125.

3.Boqiyev, F. (2024). Massaj va gimnastika mashqlari orqali reflektor harakatlar va “harakat xotirasi” ni takomillashtirish. Sport va xorijiy tillar integratsiyasining amalga oshirish muammolari va yechimlari, 1(1), 365-369.

4.Fazliddin, B. (2024). Bo 'lajak jismoniy madaniyat o 'qituvchilarini turistik faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish. *Research and implementation*, 2(4), 142-146.

5.Majidov, R. R., Boqiyev, F. H., Raximov, D. R., Saydaxmadov, A. V., Soliyev, I. S., & Abduqodirov, D. S. (2023). Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi dars mashg 'ulotlarini samaradorligini oshirishning usullari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 28-32.

6.Ergashev, U. B. (2023). Sportchilar faoliyati davomida xorijiy tillarning o 'rni va ahamiyati. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(11), 387-390.

7.Ulug'bek, E. (2023). Dastxat matnlarida murojaat shakllarining qo 'llanishi. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 15, 453-459.

8.Nurmatova, M., Ergashov, U. B., & Ergasheva, S. (2023). Pragmalingvistikaning shakllanishi va o 'rganilishi. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(5 Part 2), 23-24.

9.Usmonova, D., & Ergashov, U. B. (2023). Dastxat matnlarining grammatik xususiyatlari. *Наука и инновация*, 1(7), 18-20.

10.Ergashov, U., & Rahimov, Z. (2023, May). Signature and its relationship to speech styles. In *International Conference on Business Management and Humanities* (Vol. 1, No. 1, pp. 68-69).

11.Ergashov, U., & Sulaymonov, M. (2023). Sportchilar dasxatlarining funksional ahamiyati va xoslanishining bugungi kundagi o 'rni. *Gospodarka i Innowacje.*, 32, 1-4.

12.To'lqinova, L., & Orishev, J. (2021). Robototexnika-jamiyat taraqqiyoti asosi sifatida. *Физико-технологического образование*, 4(4).

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.